

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 625 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaSHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir 189	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djuraev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуратович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНА	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
"YASHIL" IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ»	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir 504	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafuz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'g'li, Ilmiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoova Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

УДК 332.1

ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Татьяна Юрьевна Анопченко

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия

E-mail: anopchenko.ty@rea.ru

<https://orcid.org/0000-0002-7426-0441>**Сергей Вадимович Ревунов**

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», Ростовская область, Новочеркасск, Россия

E-mail: sergeirevunov25@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0912-7329>**Роман Вадимович Ревунов**

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: rrevunov@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5089-4204>

Аннотация: Современный период развития российской региональной экономики обусловлен необходимостью обеспечения важнейшей стратегической задачи – обеспечения её устойчивости. Структура валового регионального продукта в значительной степени определяется потенциалом развития промышленности. Следствием интенсификации экономического развития является формирование дисбаланса между усилиями по наращиванию темпов хозяйственного развития и решению ряда региональных и общенациональных социально-эколого-экономических проблем. Рабочая гипотеза – трансформация региональных экономических процессов определяет вектор развития национальной экономики, что вызывает необходимость внедрения инновационных преобразований в модели управления промышленных предприятий, основанной на интеграции инструментов ESG в практики корпоративного управления. Целью исследования является изучение многоаспектности и многофакторности интеграции экологических, социальных и управленческих принципов интенсификации устойчивости предприятий Ростовской области в контексте усиления конкурентоспособности региональной экономики и повышения социальной ответственности. С другой стороны, это направлено на опровержение принципов стратегической выгоды хозяйствующего субъекта императива безраздельного доминирования исключительно корпоративных интересов. Объект исследования – предприятия Ростовской области как элементы промышленного кластера, обеспечивающие рост экономики на основе механизмов устойчивого социально-эколого-экономического развития. Предмет – ESG-практики в корпоративном управлении машиностроительных, химических и атомных предприятий. Использованы методы: монографический, логический, сравнительный, аналитический, синтез и обобщение. Результаты: промышленность – ключевой сектор региона, Ростовская область – лидер по критерию «Управление» (ESG, 2024). Основные направления ESG-трансформации: адаптация к климатическим изменениям, декарбонизация, возобновляемая энергетика, ресурсосбережение, циркуляционная экономика, условия труда, эффективность управления.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, регион, Ростовская область, ESG, корпоративное управление, экологические критерии, социальные требования, государство, охрана труда, ресурсосбережение, промышленность, топливно-энергетический комплекс.

Annotatsiya: Rossiya mintaqaviy iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichi uning barqarorligini ta'minlash kabi muhim strategik vazifani hal qilish zarurati bilan belgilanadi. Mintaqaviy yalpi mahsulot tarkibi asosan sanoat salohiyati bilan belgilanadi. Iqtisodiy faollik kuchayishi natijasida hududiy va umumiy ijtimoiy-ekologik muammolarni hal etish bilan ishlab chiqarishni tezlashtirish o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelmoqda. Ishchi gipotezaga ko'ra, iqtisodiy jarayonlarning transformatsiyasi milliy iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi, bu esa korporativ boshqaruvga ESG vositalarini joriy etishni talab qiladi. Tadqiqotning maqsadi – Rostov viloyatidagi sanoat korxonalarining barqarorligini oshirishda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv tamoyillarini integratsiyalashgan yondashuv asosida mintaqaviy raqobatbardoshlikni kuchaytirishni o'rganishdir. Shu bilan birga, bu ish korporativ foydani maksimal daromad bilan bog'lashning ustuvorligini inkor etadi. Tadqiqot obyekti – Rossiya sanoat klasteri tarkibiga kiruvchi Rostov viloyatidagi korxonalar; predmeti esa – mashinasozlik, kimyo va atom sanoatidagi ilg'or ESG yondashuvlaridir. Tadqiqotda monografik, mantiqiy, tahliliy, taqqoslash, sintez va umumlashtirish usullari qo'llanilgan. Natijalarga ko'ra, sanoat mintaqaning yetakchi sektori bo'lib, 2024-yilda Rostov viloyati ESG mezonining "Boshqaruv" bo'yicha yetakchi o'rinni egallagan. ESG transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari: iqlim o'zgarishiga moslashuv, karbon neytrallik, qayta tiklanuvchi energiya, resurs tejash, aylanma iqtisodiyot, mehnat sharoitlari va boshqaruv samaradorligini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, mintaqa, Rostov viloyati, ESG, korporativ boshqaruv, ekologik mezonlar, ijtimoiy talablar, davlat, mehnatni muhofaza qilish, resursni tejash, sanoat, yoqilg'i-energetika kompleksi.

Abstract: The current stage of development in the Russian regional economy is driven by the strategic necessity of ensuring sustainability. The structure of the gross regional product is largely shaped by industrial development potential. However, rapid economic growth often results in imbalances between growth acceleration and the resolution of pressing socio-ecological and economic challenges. The working hypothesis suggests that the transformation of regional economic processes defines the vector of national economic development, requiring the integration of ESG tools into corporate management models. The study aims to examine the multifaceted integration of environmental, social, and governance principles to improve the sustainability and competitiveness of enterprises in the Rostov region. At the same time, it challenges the dominance of profit-oriented corporate goals over long-term strategic responsibility. The object of research includes industrial enterprises of the Rostov region as part of the national industrial cluster promoting sustainable development. The subject focuses on best ESG practices in corporate management within mechanical engineering, chemical, and nuclear industries. The methodology involves empirical analysis of scholarly and official statistical sources, supported by logical, comparative, monographic, and synthetic methods. The results show that industry is the key sector in the region. As of 2024, the Rostov region leads in the ESG "Governance" criterion. Major ESG transformation strategies include climate adaptation, carbon neutrality, renewable energy, resource efficiency, circular economy, labor safety, and improved corporate governance.

Key words: Sustainable development, region, Rostov region, ESG, corporate governance, environmental criteria, social requirements, state, labor protection, resource conservation, industry, fuel and energy complex.

ВВЕДЕНИЕ

Прямым следствием поступательности экономического развития в условиях глобализации является снижение уровня жизни и рост диспропорциональности доходов различных групп населения как в развитых и развивающихся странах, так и в слаборазвитых с экономической точки зрения странах, являющихся основными реципиентами международной помощи. Роль государства, как основного регулятора устойчивого социально-эколого-экономического развития и инструмента смягчения вызовов, постепенно снижается и не отвечает динамике современных процессов глобализации. Данный факт аргументирует разработку и реализацию стратегии перехода корпоративного сектора экономики к ESG-стандартам, ориентированным на решение следующих задач: повышения социальной ответственности бизнеса, достижения целей глобального энергоперехода в контексте повышения энергоэффективности, снижения углеродного следа, децентрализации инфраструктуры генерации и распределения электроэнергии, внедрения цифровых технологий. В таблице 1 приведена расшифровка критериев, определяющих содержание требований, предъявляемых компаниям в части повышения устойчивости социально-эколого-экономического развития и эффективности моделей управления.

Таблица 1. Расшифровка критериев, определяющих содержание требований ESG-повестки¹.

ESG-критерий	Расшифровка критерия
«E»-Environmental Экологические критерии	<ul style="list-style-type: none"> - структура энергопотребления компании: виды, источники и пр. - работа с производственными отходами - ресурсы, необходимые для работы компании; - выявление последствий для экосистем вследствие функционирования организации; - углеродный след; - воздействие на изменение климата; - эксплуатация земельных ресурсов как фактор влияния на экосистемы; - «индекс циркулярности» - применение принципов экономики замкнутого цикла при эксплуатации ресурсов;
«S»-Social Социальные требования	<ul style="list-style-type: none"> - репутация компании в бизнес-сообществе; - своевременная индексация заработной платы; - гендерное разнообразие; - обеспечение безопасных условий труда; - взаимоотношения внутри коллектива; - инвестирование организации в развитие человеческого капитала, развитие методов оценки эффективности таких инвестиций; - повышение эффективности реализации программ здравоохранения, меры социальной поддержки сотрудников компании;
«G»-Governance Управленческие критерии / критерии корпоративного управления;	<ul style="list-style-type: none"> - внутрикорпоративные практики реагирования на директивы со стороны регулятора, выбор средств и методов осуществления контроля в части самоуправления компанией; - принятие эффективных управленческих решений; - проактивная корпоративная позиция в части выявления правонарушений; - соблюдение требований законодательства страны юрисдикции; - соблюдение баланса интересов и обеспечение прозрачности диалога между внешними заинтересованными сторонами и регуляторами, соблюдение бизнес-этики; - оптимизация критериев дифференциации оплаты труда в коллективе; - борьба с коррупцией; - оценка влияния политической принадлежности лиц, принимающих решения, на эффективность процесса управления; - благотворительность; - человеческий потенциал состава правления, его гендерная структура; - налоговая стратегия организации; - наличие долгосрочного горизонта планирования при принятии управленческих решений

Таким образом, ESG принципы призваны совместить факторы повышения ответственности бизнес-деятельности корпоративного сектора экономики и субъектов предпринимательства в социально-эколого-управленческих сферах. Соблюдение принципов ESG крупными региональными промышленными предприятиями и предприятиями машиностроительного комплекса может повысить отдачу от инвестиций за счёт перенаправления капитала на более устойчивые механизмы управления ресурсами

Материалы и методы

Методологическая база исследования основана на анализе обширного массива данных, представленного в официальных статистических сборниках федеральных и региональных органов власти, а также сведениях, изложенных в отчётах по устойчивому развитию и ESG-трансформации следующих предприятий Ростовской области: АО «Трансмашхолдинг», ООО «ЭЛ 6», АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция». Проанализированы научно-методологические подходы к интеграции ESG-повестки в сектор регионального промышленного производства и атомной электроэнергетики. Методами монографического исследования уточнены основные направления повышения эффективности реализации ESG-стратегии крупными региональными предприятиями в парадигме усиления конкурентоспособности на мезоэкономическом уровне, повышения инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта и региона его территориальной локализации.

¹ Таблица составлена авторами по материалам следующих источников:

Henisz W., Roller T., Nuttall R. Five Ways That ESG Creates Value. URL: <https://www.mckinsey.com/business-lifelines/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value>

ESG: три буквы, которые меняют мир [Текст]: докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2022 г. / И. В. Ведерин, К. И. Головшинский, М. И. Давыдов, Б. Б. Петько, М. С. Сабирова, С. В. Терсков, Е. А. Шишкин; под науч. ред. К. И. Головшинского; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. – 138 с. – ISBN 978-5-7598-2659-0 (в обл.). – ISBN 978-5-7598-2469-5 (e-book).

Результаты

1 Анализ степени проработанности проблемы в научной литературе.

Концепция ESG возникла в рамках обеспечения целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций (далее - ЦУР ООН) до 2030 года, после чего экономически развитые страны активно продвигают ESG-повестку как на государственном уровне, так и различными некоммерческими группами по защите социальных и финансовых интересов, организациями, имеющими политическое влияние [1, с. 11]. В исследовании [2, с. 191] отмечается, что социальные и экономические эффекты от внедрения ESG методов корпоративного управления интересуют потенциальных инвесторов не менее, чем финансовые показатели деятельности компании.

К ключевым теоретико-практическим проблемам ESG-трансформации бизнеса авторы вышеупомянутых научных работ относят следующие: необходимость разработки критериев предоставления стейкхолдерам актуальной информации по вопросам ESG-повестки, поиск научно-обоснованных методов ранжирования и оценки весового влияния отдельных факторов при анализе процессов ESG-трансформации, повышение прозрачности взаимодействия с инвесторами по вопросам финансирования ESG-проектов, формирование эффективных механизмов частно-государственного и муниципально-государственного партнёрства по вопросам ESG-трансформации.

Авторы исследований [3, 4, 5] выделяют следующие факторы, ограничивающие темпы ESG-перехода на макро- и мезоэкономическом уровнях: несоответствие фактического финансирования проектов федерального уровня, реализуемых за счёт средств государственного бюджета, плановым значениям, установленным в нормативно-правовых актах, отсутствие скоординированных действий государственного аппарата управления и хозяйствующих субъектов в части реализации совместных проектов по вопросам ESG-трансформации. Научным сообществом отмечается, что согласование интересов регулирующих органов и стейкхолдеров является необходимым условием интенсификации ESG трансформационных процессов на региональном уровне.

В работах [6,7,8] актуализируется, что, в ответ на глобальные вызовы, корпоративный сектор претерпевает комплексную трансформацию при выборе методов принятия управленческих решений и критериев целеполагания. Интегрирование ESG-стандартов в социально-эколого-управленческие практики ориентировано на достижение следующих целей: модернизацию технико-технологического обеспечения производственного процесса, повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компании, рациональное потребление природных ресурсов в соответствии с принципами циркуляционной экономики. Концептуальную модель ESG-трансформации бизнеса можно представить в виде последовательности блоков, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель ESG-трансформации бизнеса.

Данные, изложенные на рисунке 1, демонстрируют следующие тенденции. Инициирование ESG-трансформации хозяйствующего субъекта начинается с разработки внутренних регламентирующих документов, определяющих приоритетные цели и задачи социально-экологических и управленческих преобразований компании. На следующем этапе проводится ранжирование целей по критерию приоритетности, разрабатывается комплекс показателей, характеризующих степень устойчивости бизнес-структуры при интеграции ESG-факторов. На стадии реализации ESG-стратегии формируется детализированный план ESG-трансформации на среднесрочную перспективу с дальнейшим мониторингом реализации его целей, проводится анализ возможных уязвимостей, оцениваются риски.

3.2 Ростовская область в парадигме ESG-трансформации.

На современном этапе Ростовская область обладает достаточным потенциалом ESG-трансформации. Рассмотрим региональную динамику устойчивого развития региона с учётом социально-экологических и управленческих факторов.

Неоднородность субъектов Российской Федерации по территориально-географическому расположению и природно-климатическим условиям, диспропорциональность социально-экономического развития и уровня техногенно-антропогенного воздействия на экосистемы, специфика

регионального промышленного и топливно-энергетического кластера предопределили фактор региональной специфики как приоритетный при разработке стратегий ESG-трансформации на мезоэкономическом уровне. Пространственное развитие региона в парадигме ESG-преобразований и в интересах обеспечения конкурентоспособности региональной экономики обладает значительным уровнем инерции, выражающейся в рассогласованности процессов взаимодействия стейкхолдеров и несовершенстве существующего механизма учёта интересов регуляторов, бизнеса и общественности по целому комплексу социально-эколого-экономических вопросов. Устойчивость в региональном измерении – комплексный интегральный показатель, включающий наличие как некоторых общих, так и специфических черт, формирующих ESG-профиль субъекта Федерации. К критериям дифференциации регионов при формировании стратегии ESG-трансформации можно отнести следующие: товарно-производственную специализацию, трансграничное влияние на социально-экологическую динамику, наличие приоритетных источников техногенно-антропогенного воздействия на экосистемы, наличие законодательно закреплённых финансово-экономических стимулов к переходу на экологически и социально ориентированные модели развития.

Следует отметить, что в России, в условиях преимущественного влияния федерального центра на формирование финансово-экономических стимулов и предпочтений, оказывающих влияние на динамику региональных ESG-преобразований, устойчивость в мезоэкономическом измерении во многом зависит от эффективности и оперативности взаимодействия институциональных структур и экономических агентов, интегрированных в цепочку принятия решений «федеральный центр регион муниципальное образование экономические агенты».

Проблемы устойчивого развития Ростовской области были исследованы в работах [9-12]. Было установлено, что препятствием к реализации ESG-перехода на региональном уровне являются несбалансированные практики природопользования и, как следствие, негативное влияние на экологию региона. Рассмотрим состояние региональных экосистем с целью выявления источников приоритетного воздействия [13-14]. Атмосферный воздух региона загрязнён преимущественно летучими органическими соединениями, оксидом углерода и азота, диоксидом серы, формируемыми объектами топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) и предприятиями, осуществляющими комплексную переработку отходов, а также деятельностью сухопутного и трубопроводного транспорта. В 2023 году объём выбросов от стационарных источников составил находится в диапазоне 106 - 154 тыс тонн.

В структуре водопользования Ростовской области за 2023 год прослеживаются следующие тенденции – сбросы загрязнённой сточной воды без очистки составили 29,2 млн м³, сброс недостаточно очищенной загрязнённой сточной воды – 173,8 млн м³. Несовершенство технологических решений в области очистки и рациональной эксплуатации водных ресурсов обусловило увеличение объёмов сброса сточных вод, очищенных ненадлежащим образом, а также увеличение капитальных затрат на развитие инфраструктуры водоотведения. В совокупности с влиянием трансграничного загрязнения, несбалансированное водопользование и проблема качества атмосферного воздуха – ключевые региональные препятствия к комплексной ESG-трансформации.

Для целей снижения влияния на региональные экосистемы недостаточно очищенных сточных вод и минимизации воздействия на атмосферу, региональные предприятия внедряют в производственные процессы оборотные системы водоснабжения, применяют способы очистки, относящиеся к наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ).

В таблицах 2, 3 проиллюстрирована динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Ростовской области за период 2021-2023 год и изменение объёма инвестиций в природоохранные мероприятия и рациональное использование природных ресурсов крупными и средними предприятиями Ростовской области во временном диапазоне 2020-2023 год.

Таблица 2². Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ростовской области, тыс. тонн.

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	Изменение 2022/2021, в %	Изменение 2023/2022 в %
Выброшено загрязняющих вещества в атмосферу от стационарных источников выделения, из них:	176,874	124,817	128,463	- 29,4	+2,9

2 Таблицы 2, 3 составлена авторами по данным следующих источников: Экологический вестник Дона: О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2022 году / Правительство Ростовской области. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области / под ред. Фишкина М.В. – Ростов н/Д, 2023. – 395 с.

Диоксид серы	52,535	17,689	22,277	-66,3	+25,9
Оксиды азота	26,352	17,063	19,377	-35,2	+13,6
Оксид углерода	26,550	25,067	25,463	-5,6	+1,6
Летучие органические соединения	9,831	10,259	10,380	+4,4	+1,2
Аммиак	0,642	0,858	0,950	+33,6	+10,7
Выброшено загрязняющих вещества в атмосферу от передвижных источников выделения (автомобильного и железнодорожного транспорта), из них:	136,41	131,572	127,235	-3,5	-3,3
Углерода оксид	93,16	89,749	87,133	-3,7	-2,9
Азота диоксид	28,37	27,462	26,289	-3,2	-4,3
Сажа	0,98	0,933	0,876	-4,8	-6,1
Ангидрид сернистый	1,19045	1,174	1,166	-1,4	-0,7
Метан	0,3158	0,298	0,215	-5,6	-27,9
Летучие органические соединения	10,79	10,344	9,930	-4,1	-4,0
Аммиак	1,602	1,612	1,624	+0,6	+0,7
Суммарный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	313,284	256,389	255,698	-18,2	-0,3

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по крупным и средним предприятиям всех форм собственности по Ростовской области, **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Относительное изменение 2021/2020, в %	Относительное изменение 2022/2021, в %	Относительное изменение 2023/2022, в %
Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – всего	843712	519792	682342	2790549	- 61,6	+31,2	+309
Охрана и рациональное использование водных ресурсов	417962	243314	258300	673537	-47,8	+6,2	+160,8
Охрана атмосферного воздуха	162623	249303	266155	330958	+53	+6,8	+24,3
Охрана и рациональное использование земель	-	-	-	60114	-	-	-
Охрана и воспроизводство рыбных запасов	-	1350	2016	14003	-	+49,3	+594,6

Установки для утилизации и переработки отходов производства	-	-	239	378156	-	-	+158124,3
Предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов	233560	-	142503	-	Относительное изменение 2022/2020, в %		
					- 39		

Проанализировав данные, изложенные в таблицах 2 и 3, можно сделать вывод, что крупные и средние предприятия Ростовской области, являясь основными стационарными источниками загрязнений атмосферы диоксидом серы, оксидами азота и оксидом углерода, за 2022-2023 годы нарастили объём инвестиций в природоохранные мероприятия до 2790549 тыс рублей к 2023 году. Высокие темпы прироста инвестиций за рассматриваемый период ориентированы на реализацию следующих мероприятий: совершенствование технологий по утилизации и переработке производственных отходов, воспроизводство и охрана рыбных запасов, рациональную эксплуатацию водных ресурсов.

Неоднородность распределения техногенно-антропогенной нагрузки на Ростовскую область predeterminedила набор институционально-правовых, организационно-экономических и социально-мотивационных инструментов ESG-трансформации региона. На рисунке 2 проиллюстрирована концептуальная модель регионального перехода к практикам ESG с применением вышеописанных инструментов.

Рис. 2. Концептуальная модель ESG-трансформации региона.

Природохозяйственную деятельность на территории Ростовской области осуществляют предприятия разных отраслей промышленности и ТЭК, внедряющих в корпоративные практики стандарты устойчивого развития. В таблице 4 рассмотрены процессы ESG-трансформации трёх хозяйствующих субъектов Ростовской области: АО «Трансмашхолдинг», Госкорпорация «Росатом» АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция» и ООО Эл 6.

Таблица 4³. ESG-практики предприятий Ростовской области.

Предприятие	ESG-факторы		
	«E»-Environmental Экологические критерии	«S»-Social Социальные критерии	«G»-Governance Управленческие критерии
АО «Транс-машхолдинг» (АО «ТМХ») (Новочеркасский электро-возро-ительный завод), г	<p>Применение наилучших доступных технологий при производстве металлургической продукции способствовало снижению удельных выбросов на 29% за 2023 год и составило 14,5 т/млн руб. Реализация программ по снижению потребления энергоресурсов и повышению эффективности энергопотребления позволило в 2023 году сократить удельные и валовые выбросы парниковых газов до 1,03 тыс. тонн CO₂/млн руб. и 404,7 тыс тонн CO₂-экв. соответственно. Внедрение в практику управления водными ресурсами оборотных систем водоснабжения позволило достигнуть уровня 35% повторно используемой воды. Сброс очищенных сточных вод в водные объекты осуществляется на основании договоров с организациями водопроводно-коммунального хозяйства. Внедрение оборудования из перечня НДТ, повторное вовлечение отходов в производственный цикл, использование вторичных ресурсов позволило повторно использовать 15% отходов в ресурсном цикле компании. Учитывая производственную специфику, к отходам, которые могут быть использованы во вторичных циклах переработки, следует отнести металлолом и металлическую шихту. Компания реализует стратегию «зелёный офис», в рамках которой 80% бумажного документооборота замещается электронным, по некоторым видам отходов, таким, как бумага, пластик, люминесцентные лампы, осуществляется раздельный сбор. По данным за 2023 год, доля отходов I-III классов опасности составляет 7,5% от общей массы образовавшихся отходов, 87% надлежащим образом обезвреживается и утилизируется. За период 2021-2023 годы 2% выручки компания инвестировала в мероприятия по повышению экологической эффективности, направленные на модернизацию и переоборудование производств, в 2023 году капитальные затраты компании на охрану окружающей среды и модернизацию оборудования составили 9 млрд руб., 33% от общих капитальных затрат составили затраты на модернизацию оборудования. В рамках обеспечения механизмов экологического целеполагания, определены стратегические цели по снижению удельных выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, оптимизации потребления водных ресурсов. Система экологического менеджмента компании регламентируется по стандарту ISO 14001:2015, в рамках которого проводятся внутренние и внешние экологические аудиты.</p>	<p>Компания обеспечивает уровень заработной платы выше, чем в средней по отрасли. Утверждён корпоративный стандарт по оплате труда, регулирующий механизмы премирования сотрудников. В 2023 году заработная плата была пересмотрена для 77% процентов сотрудников, средний процент пересмотра составляет 15%. Сотрудники обеспечены следующими социальными гарантиями: наличием медицинской страховки, возможностью получения дополнительного образования в корпоративных учебных центрах, вовлечения значительной части сотрудников в социальные программы. Компанией разработаны и внедрены детализированные документы по охране труда согласно стандартам менеджмента охраны труда и здоровья ISO 45001: 2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020). Детальность компании сопряжена с повышенными рисками для жизни и здоровья сотрудников, связанным со значительным влиянием вибрационно-акустических и электромагнитных факторов окружающей среды. Компания активно участвует в разработке экологической политики города и формировании социальной инфраструктуры территории локализации площадок ТМХ</p>	<p>Руководящий состав ТМХ представлен Советом директоров с отсутствием профильных комитетов в его составе, 20,8% в топ-менеджменте компании занимают женщины. Компанией не сформирован коллегиальный исполнительный орган, полнота управленческих решений принадлежит генеральному директору. Для реализации политики устойчивого развития и ESG-трансформации компания сформирована финансовая модель, система ключевых показателей эффективности, определены цели и задачи, однако отсутствие достаточной детализации целевых показателей может негативно отразиться на темпах ESG-перехода. Риск-менеджмент осуществляется путём анализа предиктивных индикаторов финансовых и нефинансовых рисков. Информационная прозрачность обеспечивается публикацией на финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) и Российских стандартов бухгалтерской отчётности (РСБУ). Ключевые направления стратегического менеджмента – ESG-скоринг контрагентов, обучение поставщиков компетенциям в области устойчивого развития и ESG-трансформации.</p>

3 Таблица составлена авторами по данным следующих источников
 Отчёт о рейтинге ESG АО «Трансмашхолдинг» // Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Официальный сайт. Режим доступа: URL: <https://raexpert.ru/docbank//4ee/f66/0b5/4928f0c00040ed9b0fefbd5.pdf> (дата обращения 22.01.2025)
 Устойчивое развитие // Официальный сайт компании Эл б. Режим доступа: <https://www.elbgroup.ru/otvetstvennost/soczialnaya-otvetstvennost/> (дата обращения 23.01.2025)
 Отчёт по экологической безопасности за 2023 год // Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2035 года. Официальный сайт. Режим доступа: <https://фцп-ярб.рф/upload/iblock/c5e/k4zddl7kc5bj8f5kxwm12hxc3ny4bzso.pdf> (дата обращения 24.01.2025)
 Отчёт о прогрессе в области устойчивого развития, 2023 год // Росатом. Публичная отчётность. Режим доступа: https://report.rosatom.ru/go/rosatom/go_rosatom_2023/rosatom_esg_2023.pdf (дата обращения 27.01.2025)
 «Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2023 - 2025 годы» (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности, Госкорпорацией «Росатом» 20.12.2022) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437129/91504f65b0f10cb9b0017323f85a6514f6c5c9ac/ (дата обращения 27.01.2025)

<p>ООО Эл 6 (Новочеркасский электродный завод), выпуск углеграфитовой продукции</p>	<p>Приоритетными для компании ЦУР в части реализации экологической повестки являются обеспечение чистой водой, борьба с климатическими изменениями и ответственное производство и потребление. Система экологического менеджмента на площадках Новочеркасска и Новосибирска сертифицированы по Международному стандарту ISO 14001:2004. Комплексный подход к реализации «Е»-фактора ESG-трансформации компании заключается в проведении аудита на соответствие экологическим нормативам, осуществлении мониторинга источников загрязнений, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование механизмов утилизации производственных отходов. Переработку и захоронение отходов компании осуществляют сторонние лицензируемые компании. В части реализаций мероприятий по охране атмосферы, в 2021 году компания снизила на 18% к базовому 2018 году суммарные выбросы парниковых газов. В рамках Энергетической политики компании реализованы следующие мероприятия по управлению энергосбережением: проведены работы по реконструкции систем освещения в цехах, реализованы технологии по рекуперации энергии отходящих газов производственных печей, для части оборудования осуществлён переход на альтернативные виды топлива. К приоритетным направлениям достижения экологических целей ESG-трансформации можно отнести следующие: исключение сверхнормативных показателей загрязнения атмосферы, передача отходов лицензируемым компаниям для целей переработки, утилизации и использования, минимизация углеродного следа производственных площадок, технологическая модернизация промышленных аспирационных систем и систем оборотного водоснабжения.</p>	<p>«S»-фактор ESG-трансформации компании ориентирован на достижение цели №8 из перечня приоритетных для компании ЦУР ООН: достойная работа и экономический рост. Ключевые инициативы в области социальной ответственности за период 2023-2024 гг.: компенсация части затрат на отдых детей сотрудников в оздоровительных учреждениях, поощрение качественное освоения ими образовательных программ средней школы, участие в формировании природоохранных программ регионов присутствия, популяризация их культурно-исторического наследия. Компания реализует комплексные благотворительные программы, направленные на оказание шефской помощи школам, детским домам, спортивным организациям. Совместные социально-ориентированные проекты осуществляются в тесном взаимодействии с органами власти региона присутствия.</p>	<p>Принципы корпоративного управления отражены в следующих документах: Политике устойчивого развития Эл 6, Правилах корпоративного поведения и корпоративной этики. Среди ключевых направлений повышения эффективности менеджмента в интересах устойчивости компании можно выделить следующие: формирование атмосферы взаимного уважения и доверия между всеми группами стейкхолдеров, равенство условий для участников внутрикорпоративных бизнес-процессов, создание эффективных механизмов управления рисками, проведение регулярных внутренних аудитов, информационная прозрачность деятельности компании для потенциальных инвесторов, обществу и иных заинтересованных лиц.</p>
---	---	---	---

Таблица 4. ESG-практики предприятий Ростовской области (продолжение).

Предприятие	ESG-факторы		
	«E»-Environmental Экологические критерии	«S»-Social Социальные критерии	«G»-Governance Управленческие критерии
Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная станция», г. Волгодонск, Ростовская область	<p>В соответствии с Экологической политикой АО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовской атомной станции» в 2023 году были выполнены следующие мероприятия: проведён комплексный мониторинг состояния экосистемы водоёма-охладителя Ростовской атомной станции, осуществлён производственно-экологический и биолого-ихтиологический мониторинг Цимлянского водохранилища, проведена оценка эффективности, безопасности и надёжности гидротехнических сооружений, выполнены работы по восстановлению популяции растительноядных рыб в рамках компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному хозяйству. Корпоративный «E»-стандарт, разработанный в соответствии с международными требованиями в области экологического менеджмента ISO 14001, предусматривает следующие направления политики компании в области охраны окружающей среды: приоритетность сохранения естественных экосистем, применение передовых научных разработок для обеспечения экологической безопасности, повышение уровня информационной прозрачности. Приоритетными направлениями проводимых мероприятий являются: оценка гидрометеорологических и гидрологических режимов районов станций, комплексная оценка параметров окружающей среды территории присутствия, проведение биологического мониторинга Цимлянского водохранилища, оценка технико-эксплуатационных свойств гидротехнических сооружений водоёмов-охладителей, проведение компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному хозяйству. Политика энергосбережения реализуется путём реализации мероприятий по замене светильников на энергосберегающие, модернизацией систем кондиционирования. За период 2019-2023 год текущие затраты Ростовской АЭС, направленные на охрану окружающей среды, увеличились на +29% к базовому 2019 году и составили 192,366 млн руб. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду следующая: плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -5,5% (536,70675 тыс руб.), выплаты за размещение отходов производства и потребления - -67,5% (171,0738 тыс руб.), выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками - -1,98% (3,84804 тыс руб.). Компания регулярно проводит эколого-просветительские мероприятия.</p>	<p>Приоритетными социальными направлениями корпоративной стратегии ESG-перехода являются: обеспечение безопасности производственных процессов, формирование благоприятных условий труда, сохранение жизни и здоровья сотрудников, развитие человеческого потенциала. Приоритет корпоративной социальной политики – формирование системных положительных изменений качества жизни, здоровья сотрудников отрасли атомной энергетики и членов их семей, учёт общественных интересов в регионах присутствия. Компания формирует оптимальные условия труда, при которых влияние вредных и/или опасных производственных факторов осуществляется в пределах обязанностей, не превышающих действующие нормативы. Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2023–2025 годы отражает обязанности работодателя в части индексации заработной платы, социального обеспечения, обеспечению безопасных условий труда, актуализации роли отраслевых профсоюзов в формировании устойчивого социального климата. IT-интегратор Росатома реализует комплексный подход по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья: организацию специального рабочего места, адаптацию с психологом-наставником. Единая отраслевая социальная политика корпорации предусматривает реализацию следующих здоровьесберегающих мероприятий: обеспечение медицинской страховкой, санаторно-курортное и реабилитационно-оздоровительное лечение, вовлечение сотрудников в регулярные занятия физкультурой и спортом. Доля женщин в компании составляет 32% от общей численности персонала, 20,79% женщин занимают руководящие должности. Корпоративная политика по управлению человеческим капиталом направлена на привлечение и удержание в отрасли молодых специалистов, поддержка ветеранов отрасли атомной энергетики и промышленности, оказание помощи их семьям. Единая отраслевая политика компании в области охраны труда направлена на реализацию следующих направлений социальной составляющей ESG-трансформации: предупреждение несчастных случаев, профилактика профессиональных заболеваний, обеспечение надлежащих условий труда для всех лиц, привлекаемых для работы на производственных площадках компании.</p>	<p>В рамках реализации управленческого аспекта ESG-трансформации компанией сформирована единая система стандартов в области устойчивого развития и обеспечения информационной прозрачности. Для обеспечения максимальной открытости, целевыми ориентирами корпоративного менеджмента являются: формирование прозрачной системы закупок для поставщиков, налаживание устойчивых цепочек поставок, интеграция ESG-культуры в процессы взаимодействия контрагентами, регулярные публикации нефинансовой отчётности по стандартам GRI (Global Reporting Initiative). Политика менеджмента качества компании регулируется стандартами ISO 14001 и ISO 9001. Одним из приоритетных направлений ESG-трансформации в части совершенствования механизмов корпоративного управления – борьба с коррупцией и соблюдение норм этики при ведении бизнеса. В рамках обеспечения антикоррупционных мероприятий, компанией разработаны руководящие документы (Единая отраслевая антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебное поведение, Единая отраслевая политика в области публичной отчетности и др.), отражающие принципы антикоррупционной политики, механизмы обеспечения сохранности имущественных и ресурсных интересов компании, средства и методы обеспечения промышленной безопасности, способы предотвращения и порядок урегулирования конфликта интересов. В целях обеспечения реализации требований программно-целевых документов проводятся внутренние аудиты, осуществляются профилактические мероприятия по недопущению коррупционных действий лицами, принимающими решения.</p>

4. Обеспечение ESG-трансформации квалифицированными кадрами, обладающими необходимыми компетенциями в области устойчивого развития.

5. Формирование унифицированных критериев присвоения ESG-рейтинга для предприятий различных отраслей промышленности, научно обоснованная разработка весовых коэффициентов, отражающих уровень влияния конкретного фактора на ESG-рейтинг компании.

При разработке целей, задач и направлений ESG-трансформации на региональном уровне, в частности, повышению экономической устойчивости муниципальных образований и, как следствие, всего региона в целом, требуется соприкосновение интересов стейкхолдеров – органов власти, крупного бизнеса и общества. Приоритетным направлением при разработке стратегий устойчивого развития на мезоэкономическом уровне является выявление взаимосвязей, противоречий между группами и участникам ESG-трансформации для выработки оптимальной стратегии по их разрешению.

Список источников

1. Инструменты поддержки экспортных проектов ESG на основе международного опыта: монография / под ред. В. В. Перской и А. Д. Зверевой. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – 166 с. – (Научная мысль). – DOI: 10.12737/1906019.
2. М. П. Афанасьев, Н. Н. Шаш. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6(195). С. 185–197. DOI: 10.47711/0868-6351-195-185-197.
3. Анопченко Т. Ю., Зинчук Г. М., Багута Н. А. Инструменты ESG-менеджмента в государственной экологической политике РФ на современном этапе // Экономические науки. 2023. № 223. С. 31–34. DOI: 10.14451/1.223.31.
4. Vectors of Increasing the Efficiency of the Modern Economy of the Region (Based on the Materials of the Rostov Region) / Т. Ю. Анопченко, R. V. Revunov, S. M. Murzina [et al.] // Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap: Institute of Scientific Communications Conference. Vol. 198. Cham: Springer Nature, 2021. P. 2163–2169. DOI: 10.1007/978-3-030-69415-9_237.
5. Евсеева С. А., Зарипова Н. Ш. Проблемы реализации ESG-повестки на региональном и местном уровне // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2023. № 3(75).
6. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода // Проблемы прогнозирования. 2022. № 6(195). С. 185–197. DOI: 10.47711/0868-6351-195-185-197.
7. Семенова Н. Н. ESG-трансформация российских компаний в интересах устойчивого развития // Экономика. Налоги. Право. 2023. Т. 16, № 3. С. 57–65. DOI: 10.26794/1999-849X2023-16-3-57-65.
8. Лисовский А. Л. Переход к устойчивому развитию: эмпирический анализ факторов, мотивирующих промышленные компании к внедрению ESG-практик // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2021. Т. 12, № 3. С. 262–272.
9. Таранова И. В., Янченко Д. В., Боева К. Ю. Основные направления реализации ESG-принципов в контексте устойчивого социо-эколого-экономического развития региона (на материалах Ростовской области) // Московский экономический журнал. 2022. Т. 7, № 4. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_4_250. EDN IVJLYX.
10. Ревунов С. В. Устойчивое развитие Ростовской области в социо-эколого-экономическом измерении // Reports Scientific Society. 2023. № 4(36). С. 53–57.
11. Ревунов С. В. Устойчивое водопользование: региональный аспект (на примере Ростовской области) // Наука и бизнес: пути развития. 2023. № 3(141). С. 121–123.
12. Ушаков А. Е., Скамарохов Н. В., Рытиков В. А. Использование межотраслевых технических связей в лесном и сельском хозяйстве как способ повышения ВВП Ростовской области // Reports Scientific Society. 2023. № 4(36). С. 58–63.
13. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году. Проект Государственного доклада. – М.: Минприроды России; ООО «Интеллектуальная аналитика»; ФГБУ «Дирекция НТП»; Фонд экологического мониторинга и международного технологического сотрудничества, 2024. – 707 с.
14. Ростовская область – движение к целям устойчивого развития: 2016–2022: информ.-аналит. материалы / Ростовстат. – Ростов н/Д, 2023. – 325 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>